

Идеология въ поддержку Русской Православной Церкви въ російскомъ фильмѣ «Попъ»

Ideology in favour of Russian Orthodox Church in Russian film *The Priest*

Catharijne van der Berg¹

Catharijne van der Berg,
MA (Journalism
and Mass Communication),
film critic,
The Netherlands

Катарине ванъ деръ Бергъ,
магистръ искусствъ (журнализмъ и массовыя
коммуникации),
кинокритикъ,
(Нидерланды)

Article No and Translation / Номеръ статьи: 010511808

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In English:

Van der Berg, Catharijne. 2019. "Ideology in favour of Russian Orthodox Church in Russian film *The Priest*." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010511808.

In Russian:

Ванъ деръ Бергъ К. 2019. "Идеология въ поддержку Русской Православной Церкви въ російскомъ фильмѣ «Попъ»." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010511808.

Translation: Russian

Translators: Catharijne van der Berg, Nikolay Smirnov, with revision of Dmitry Kunitsin

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.010511808

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010511808%20RUS.pdf>

¹ E-mail: cathie.vdberg@gmail.com.

Received in the original form: 4 December 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 3 March 2019

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 31 May 2019

Accepted: 31 May 2019

Translation ready: 2 June 2019

Published online: 2 June 2019

РЕЗЮМЕ

Катерине вань дерь Бергь. *Идеология в поддержку Русской Православной Церкви в российском фильме «Попь».* Современный российский кинорежиссер Владимир Хотиненко создал сложную идеологическую притчу в своем фильме «Попь» (2009). Режиссер в крайне идеологическом ключе переосмыслил историю Псковской православной миссии во время Второй мировой войны. Он ввел в идеологический рассказ вымышленного персонажа, русского православного священника отца Александра Ионина, прототипом которого является реальный отец Алексий Ионов, один из членов Псковской православной миссии. Несмотря на сходство имен, между историческим священником и главным героем фильма нет никакого реального сходства. Владимир Хотиненко «переписал» историю жизни священнослужителя таким образом, чтобы она соответствовала его двум основным идеологическим нарративам в фильме: рассказу о просовѣтском патриотизме духовенства Русской Православной Церкви во время Второй мировой войны и рассказу о древнерусской святости, основанному на архетипе «Святой Руси».

Ключевые слова: Владимир Хотиненко, фильм «Попь», идеология в кинематографе, архетип, Святая Русь, Русская Православная Церковь, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Псковская Православная миссия, священник Алексий Ионов

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ КИНО

Существует особый вид кинематографа – религиозное кино. Чаще всего фильмы, выпущенные в рамках данного жанра, не являются идеологически нейтральными. Такие фильмы, как «Страсти Христовы», «Последнее искушение Христа», «Апостол Петр», «Апостол Павел», «Ночь с королем», «Код да Винчи» транслируют тот или иной идеологический посыл (John 2017, 28). Здесь мы можем встретить и про-религиозную и анти-религиозную идеологию (Joret 2019, 5; Kappelhoff 2015, 8, 21; Keller,

Paul 2012, 203). Цѣли режиссеровъ могутъ быть противоположными: отъ попытокъ сдѣлать изъ зрителя христіанина, іудея, мусульманина до попытокъ «обосновать» «ложность» евангельской исторіи.

Я изслѣдовала художественный фильмъ російскаго режиссера Владиміра Хотиненко (рис. 1) «Попъ» (2009) съ цѣлью изученія его идеологическаго аппарата. Этотъ фильмъ выбранъ неслучайно. Онъ представляетъ собой блестящій примѣръ использованія сразу нѣсколькихъ идеологій въ рамкахъ одного кинематографическаго пространства.

Фильмъ «Попъ» называютъ «православнымъ кино» наряду съ такими произведениями современнаго російскаго кинематографа, какъ «Островъ» и «Царь» П. Лунгина, «Расколъ» Н. Достала, «За имя Мое» М. Можарь, «Придѣлъ ангела» Н. Дрейдена, «Чудо» А. Прошкина, «Вѣрую!» и «Бабуся» Л. Бобровой. «Попъ» – не единственный фильмъ Хотиненко, создающій христіанскую идеологическую картину прошедшихъ событій. Въ другихъ своихъ фильмахъ «Мусульманинъ» (1995), «По ту сторону волковъ» (2002), «72 метра» (2003), «1612» (2007), «Наслѣдники» (2015) російскій режиссеръ также сочиняетъ яркія православныя идеологическія исторіи и притчи, гдѣ-то болѣе очевидныя, гдѣ-то болѣе скрытыя, имплицитныя, но вездѣ несущія сильныя идеологическіе послылы для зрителя.

Рис. 1. Російскій кинорежиссеръ Владиміръ Хотиненко. Онъ является авторомъ идеологической притчи, легшей въ основу сценарія фильма «Попъ».

[Fig. 1. Vladimir Khotinenko, a Russian film director. He is the author of ideological parable that led to filming the movie “Pop“].

© Gazeta.ru

Фильмъ «Попъ» повѣствуетъ о Псковской православной миссии, организованной Русской Православной Церковью во время Великой Отечественной войны (этапъ Второй Міровой войны 1941–1945 годовъ, война между Совѣтскимъ Союзомъ и Германіей) на оккупированной нѣмецкими нацистами территоріи Совѣтскаго Союза. Сценарій фильма строится вокругъ личной судьбы одного изъ ея представителей. Протагонистъ фильма – это православный священникъ Александръ Іонинъ. Прототипомъ этого героя явился реальный историческій

священникъ, отецъ Алексій Іоновъ. Въ статьѣ я проанализирую идеологическіе приемы, которые господинъ Хотиненко использовалъ для достиженія его цѣли. Я постараюсь показать, какъ режиссеръ создалъ завершенную и цѣлостную притчу о святости русскаго право-

славного священника и о патриотизмъ Русской Православной церкви во время Великой Отечественной войны. Также я изучу, какъ режиссеръ использовалъ въ своей идеологии архетипъ «святой Руси».

ИЗОБРѢТЕННЫЙ СВЯЩЕННИКЪ

СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФИЛЬМѢ «ПОПЪ», ДОСТУПНОЙ ВЪ СРЕДСТВАХЪ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЕГО СЦЕНАРИЙ НАПИСАНЪ РЕЖИССЕРОМЪ ВЛАДИМИРОМЪ ХОТИНЕНКО ПО ОДНОИМЕННОМУ РОМАНУ ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА СЕГЕНЯ. ОДНАКО БОЛѢ ТОЧНЫМЪ БУДЕТЪ СКАЗАТЬ, ЧТО РОМАНЪ НАПИСАНЪ ПАРАЛЛЕЛЬНО СЪ НАПИСАНИЕМЪ ИДЕОЛОГИЧЕСКАГО СЦЕНАРИЯ ФИЛЬМА.

Рис. 2. Митрополитъ Сергій (Воскресенскій) въ жизни (слѣва) и фильмѢ «Попъ», сыгранномъ Юриемъ Цурило (справа). Создатели фильма добились большого внѣшняго сходства кинематографическаго персонажа съ исторической личностью.

[Fig. 2. Metropolitan Sergius (Voskresensky) in life (left) and the movie “Pop,” played by Yuri Tsurilo (right). The creators of the film have achieved great similarity of the cinematographic character with the historical person].
© voenhronika.ru; Russian Orthodox Church; current “Pop” movie’s rightholder(s)

Созданіе романа проходило по идеологическому заказу. Авторъ романа Александръ Сегень въ интервью газетѢ «Извѣстія» сообщилъ, что именно Владиміръ Хотиненко и руководитель «Православной энциклопедіи» Сергій Кравецъ заказали ему написаніе книги о Псковской Православной миссіи. Эта книга должна была не сосредоточиваться на исторической правдѢ, а подчеркнуть святость священнослужителей Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны. Впослѣдствіи Патриархъ Московскій и Всея Руси

Алексій II благословилъ его на эту работу (Yampolskaya 2010). По мнѣнію режиссера будущего фильма, главнымъ героемъ долженъ былъ стать Сергій (Воскресенскій), митрополитъ Виленскій и Литовскій, экзархъ Латвіи и Эстоніи (рис. 2) (Ibid). Однако Александръ Сегень посчиталъ, что можно достичь большаго результата, если они сдѣлаютъ главнымъ героемъ обычного сельскаго священника. Образъ такого священника близокъ историческому, религиозному и психологическому архетипу святой православной Руси. Идеологическія исторіи въ фильмѣ «Попъ» прямо или косвенно обращаются къ этому архетипу. Александръ Сегень упомянулъ въ интервью:

Я въ итогѣ рѣшилъ оставить архіереевъ на второмъ планѣ, потому что не знаю ихъ жизни. Зато я хорошо знаю жизнь простого сельскаго священника. Мой духовный отецъ Сергій Вишневскій – сельскій священникъ, и я къ нему часто ѣзжу (Ibid).

Сходство фамилій экраннаго героя отца Александра Іонина и реального историческаго лица священника Алексія Іонова не должно вводить зрителя въ заблужденіе. Впослѣдствіи писатель, режиссеръ и съемочная команда идентифицировали протагониста фильма съ собирательнымъ образомъ священника Псковской Православной миссіи. Къ концу работы надъ фильмомъ было рѣшено ввести въ нее эпизодъ въ Псково-Печерской Лаврѣ.

Рис. 3. Архимандритъ Іоаннъ (Крестьянкинъ) (1910–2006), русскій православный святой, почти нашъ современникъ (слѣва). Кадръ изъ финала фильма «Попъ», главнаго героя отца Александра Іонина играетъ Сергій Маковецкій (справа).

[Fig. 3. Archimandrite Ioann (Krestyankin) (1910–2006), a Russian Orthodox saint, almost our contemporary (left). A frame from the ending of movie “Pop”, the protagonist Fr Alexander Ionin played by Sergei Makovetsky (right)].
© ruskin.ru; Russian Orthodox Church; current “Pop” movie’s rightholder(s)

Зритель встрѣчаетъ постарѣвшаго отца Александра, монаха Лавры. Онъ уже отсидѣлъ много лѣтъ въ совѣтскихъ тюремныхъ лагеряхъ (Motorina 2016, 91). Напомню, что реальный отецъ Алексій въ 1944 году сбѣжалъ отъ совѣтскихъ войскъ вмѣстѣ съ нацистами, и послѣ

Второй Мировой войны он никогда не был на территории Советского Союза (Lobanova, Obozny n.d.; Obozny 2009, 405; Rutman n.d.).

Образ главного героя, сыгранный Сергеем Маковецким, по ходу съемок фильма все больше и больше приближался к образу архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Сам режиссер Владимир Хотиненко признался, что «недавно преставившийся Богу батюшка Иоанн (Крестьянкин) внезапно, без замысла киновозможности, стал главным идейным вдохновителем образа отца Александра» (рис. 3) (Gogoleva 2009).

Образ, сыгранный Маковецким, – это простой сельский священник, поражающий зрителя своей чистой и искренней верой. Он гораздо ближе реальному отцу Иоанну (Крестьянкину), чем отцу Александру Ионову, своему сюжетному прототипу (Marggraff 2015, 107; Motorina 2016, 92). Особенности живописной речи героя с притчеобразной манерой изложения мысли, краткими, но емкими фразами – это важные составляющие создания образа протагониста. По замыслу Хотиненко, главный герой должен воздействовать на зрителя в первую очередь не историческим соответствием с со своим исходным прототипом в реальной жизни, а изображенной на экране силой веры, силой духа, несгибаемостью воли. Это воскресит архетипический образ русской святости.

В действительности, реальный отец Алексей Ионов был человеком совершенно иного склада, чем кинематографический герой, сыгранный Маковецким. Отец Александр, экранный протагонист, привлекателен для зрителя. Именно он, а не митрополит Сергей (Воскресенский), также показанный в киноленте, является в фильме главным проповедником православных идей, православной этики и православного поведения (Sukovataya 2016). В то же время реальный отец Алексей – человек остроумный, тонкий, рафинированный городской житель. Реальная фигура отца Алексея не укладывалась в образ простого в общении старца, праведника, древнерусского святого. Это вполне помогает оценить стиль его мемуаров (Ionov n.d.).

Режиссер и писатель, тесно сотрудничавший с киновозможностью, с помощью идеологических механизмов «доказывают», что экранный отец Александр – это истинно русский сельский батюшка. Его незатейливый внешний вид, манера говорить, простота нрава – все свидетельствует об этом. Этот образ неспроста сблизился с личностью архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В кинематографической идеологической истории образ протагониста создан таким образом, что реализует архетипическое понятие о «русскости». Этот образ воскрешает национальные воспоминания о древне- и старорусской святости, о преподобных Сергии Радонежском, Александре Свирском, Савве Сторожевском, Пафнутии Боровском, Серафиме Саровском. Они всегда выручали свое Отечество молитвой и духовным наставничеством в тяжелые для России военные времена (Sukovataya 2016, 214).

Хотя отец Александр живет в миру и женат на героине ("матушке") Алевтине (также вымышленный образ, сыгранный российской киноактрисой Ниной Усатовой), он по поступкам и образу жизни сближается именно с преподобными, пустынножителями, монахами. Для создания желаемого образа в фильме используются различные средства: визуальные средства (одежда), аудиальные средства (речь), супрасегментные средства (манера держать себя, стиль общения с окружающими). Немалую роль играет и музыкальное

сопровождение. Это по-разному понятый режиссером 137-ой псалом «На рѣкахъ Вавилонскихъ»: въ видѣ хора плѣнныхъ іудеевъ изъ оперы Джузеппе Верди «Набукко» и въ видѣ пѣсни группы Boney M на тотъ же текстъ.

Какъ я уже упомянула, историческій отецъ Алексій былъ совершенно другимъ человекомъ, чѣмъ его кинематографическій образъ въ фильмѣ «Попъ». Я считаю, что реальный отецъ Алексій Ионовъ не могъ являться героемъ фильма по идеологическимъ причинамъ. Въ таблицѣ продемонстрирована идеологическая кинематографическая переработка образа отца Алексія Иова.

Таблица. Идеологическая обработка образа исторического прототипа, отца Алексія Иова.
[Table. Ideological processing the image of the historical prototype, Fr Alexiy Ionov].

Черта характера или деталь биографии	Идеологизированный кинообразъ	Историческое лицо
Мѣсто рождения	Россійская имперія	Даугавпилсь
Мѣсто учебы	Троицъ-Сергіева Лавра (СССР)	Богословскій факультетъ Рижскаго университета, Свято-Сергіевскій богословскій университетъ въ Парижѣ
Мѣсто рукоположенія	СССР	Парижъ
Мѣсто служенія до войны	СССР, Латвія	Европа
Характеръ	Простой, незатѣйливый	Утонченный, рафинированный
Стиль общенія	Подчеркнуто народный, деревенскій	Интеллигентный, элитистскій, никогда не опускающійся до народного стиля
Собственные дѣти	Къ 1941 году уже взрослые сыновья, участвующіе въ первыхъ боевыхъ дѣйствіяхъ противъ Германіи на фронтѣ	Въ 1939 году только рождается первенецъ
Приемные дѣти	Около 10 человекъ	Нѣтъ
Политическая позиція	Сочувствующій Красной Арміи, желающій побѣды Совѣтскаго Союза	Желающій поражения Совѣтско-го Союза, сочувствующій нѣмцамъ
Отношеніе къ нацизму	Непримиримое	Критичное, но терпимое

Ситуація во время прихода Красной Арміи	Остается со своей паствой	Бѣжить вмѣстѣ съ отступающими нѣмецкими войсками въ Германію
Ситуація послѣ войны	Добровольно попадаетъ въ лагерь за религиозную дѣятельность и пропаганду	Примыкаетъ къ войскамъ генерала Власова
Дальнѣйшее православное служение	Постригается въ монашество и становится насельникомъ Псково-Печерской Лавры	Уѣзжаетъ въ США и служить въ американскихъ приходахъ Американской митрополіи и РПЦЗ
Поминовение на службахъ мѣстоблюстителя Патріаршаго престола, а впоследствии – Патріарха Московскаго и Всея Руси Сергія (Страгородскаго)	Соглашается сразу, даже самъ совѣтуетъ это митрополиту Сергію (Воскресенскому). Проводить это съ опасностью для своей жизни отъ нѣмцевъ	Не проводить даже подъ нажимомъ митрополита Сергія
Поминовение на службахъ Гитлера и нѣмецкихъ военныхъ	Отказывается наотрѣзъ	Проводить всегда, даже вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ другихъ священнослужителей Псковской православной мисіи

Анализъ таблицы позволяетъ сдѣлать нѣсколько выводовъ:

1. Образъ отца Александра въ фильмѣ полностью сконструированъ въ идеологическомъ пространствѣ на основѣ русскихъ архетипическихъ образовъ идеальнаго православнаго духовенства. Онъ совершенно не связанъ съ историческимъ прототипомъ, за исключеніемъ созвучія имени.
2. Отецъ Алексій Іоновъ не могъ стать героемъ идеологическихъ исторій фильма.
3. Образъ экраннаго героя включенъ въ два главнѣйшихъ для Россіи идеологическихъ разсказа, которые даже въ современности могутъ мобилизовать большую часть російскаго населенія: 1) разсказъ о роли Русской Православной Церкви въ побѣдѣ Совѣтскаго Союза въ Великой Отечественной войнѣ и 2) архетипическая исторія о древней русской святости, о «Святой Руси».

Рис. 4. Настоящий отец Алексѣй Ионовъ (слѣва) и экранный персонажъ отецъ Александръ Ионинъ (справа). Между ними практически нѣтъ сходства даже во внѣшнемъ обликѣ.

[Fig. 4. Real Fr Alexiy Ionov (left) and screen character Fr Alexander Ionin (right). There is little resemblance between them].

© ruskino.ru; russkije.lv; current “Pop” movie’s rightholder(s); Russian Orthodox Church

РЕЛИГИОЗНЫЙ ГЕРОЙ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ РОДИНЫ?

Дѣйствительно, православная идеология фильма «Попъ» не оказывала бы дѣйствія на зрителя, поскольку она въ такомъ случаѣ была бы параллельной такому поступкомъ отца Алексія, какъ предательство Отечества. Какъ по-другому мы можемъ классифицировать добровольное бѣгство отца Алексія вмѣстѣ съ гитлеровскими войсками? Онъ примкнулъ къ группѣ генерала Власова и вступилъ на территоріи нацистской Германіи въ «Комитетъ освобожденія народовъ Россіи», идеологическую организацію генерала Власова, поощряемую властями Третьяго Рейха.

Нѣкоторые російскіе авторы, историки Русской Православной Церкви, которые оправдываютъ поступки отца Алексія и многихъ другихъ участниковъ Псковской Православной миссіи, полагаютъ, что эти священнослужители дѣйствовали аполитично и нейтрально, не склоняясь ни на сторону нацистской Германіи, ни Совѣтскаго Союза, и боролись за внаціональныя христіанскія цѣнности (Makarov, Dronov 2013, 161; Mitrofanov 2010; Obozny 2008, 36, 117, 150–151).

Это также возможно. Однако тогда встаетъ закономерный вопросъ: насколько мы мо-

жемъ назвать дѣятельность священника Алексія Іонова православной? Здѣсь возникаетъ болѣе широкой вопросъ о связи религіозной идентичности съ идентичностью государственной.

Большевики поставили своей задачей полностью уничтожить въ Россіи Православную церковь. При этомъ образование Русской Православной Церкви За Рубежомъ дѣла не улучшило. Разрывъ РПЦЗ съ Московской патріархіей въ умахъ многихъ вѣрующихъ русскихъ за границей только подчеркнул глубочайшій кризисъ Русской Православной церкви въ мірѣ въ 1920–1930-ыхъ годахъ. Съ паденіемъ Россійской имперіи, являвшейся гарантомъ существованія и стабильнаго развитія Русской Православной Церкви въ мірѣ, и при усугубляющемся церковномъ расколѣ, раздуваемомъ большевиками въ 1920-ые годы, для многихъ православныхъ все указывало на то, что Русская Православная Церковь не выдержитъ и исчезнетъ съ лица земли. Многие клирики РПЦЗ высказывали идею, что для спасенія душъ вѣрующихъ необходимо проводить особую идеологическую работу: подробно и постоянно разъяснять имъ, почему нельзя воспринимать новое Совѣтское государство какъ правопреемника Россійской имперіи, а нужно разсматривать его какъ «тронъ антихриста», которому нужно всячески противиться и вредить всѣми возможными средствами (Makarov, Dronov 2015).

Есть всѣ историческія основанія полагать, что реальный отецъ Алексій Іоновъ былъ однимъ изъ такихъ священниковъ.

Для историческаго отца Алексія произнести нѣчто подобное тому, что мы слышимъ въ фильмѣ «Попъ» изъ устъ отца Александра въ разговорѣ съ митрополитомъ Сергіемъ было просто невысказуемо. Отецъ Алексій однозначно воспринималъ Красную Армію какъ главнаго военнаго врага, а совѣтское правительство – какъ власть сатаны (Іонов n.d.).

Его позиція была послѣдовательной и неизменной, а воля въ борьбѣ съ совѣтскимъ строемъ – негибимой. Всѣ эпизоды фильма, связанные съ сочувственнымъ отношеніемъ главнаго героя къ партизанамъ, безусловно, изобрѣтены киногруппой и никакъ не могли происходить на самомъ дѣлѣ. Онъ на протяжении всего существованія Псковской миссіи и послѣ былъ врагомъ Московской патріархіи и мѣстоблюстителя Патріаршаго престола, а впоследствии – патріарха Сергія (Страгородскаго) и Синода.

Московскій патріархатъ въ глазахъ отца Алексія представлялъ собой исключительно одинъ изъ агентурныхъ органовъ НКВД (предшественника КГБ), не имѣющій ничего общаго съ истинной церковью. Этотъ священникъ сильно противился указу экзарха Латвіи и Эстоніи, митрополита Сергія (Воскресенскаго) о необходимости упоминанія за литургіей имени мѣстоблюстителя Патріаршаго престола и часто даже поступалъ вразрѣзъ съ даннымъ указомъ (Fireside 1971, 154). Дѣло доходило даже до того, что митрополитъ Сергій нѣсколько разъ вызывалъ отца Алексія въ Ригу для проведенія воспитательныхъ бесѣдъ (Ibid).

Рис. 5. Нацистские солдаты помогают восстанавливать православный храм, оскверненный Советами. Кадр из фильма «Поп».

[Fig. 5. The Nazi soldiers help to repair and restore an Orthodox temple that was profaned by the Soviets. A frame from “Pop” movie].

© ruskino.ru; current “Pop” movie’s rightholder(s)

АНТИ-ИСТОРИЗМЪ? ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Владиміру Хотиненко удалось снять кино одновременно православное и патриотическое, что само по себѣ далеко не простая задача. Сложность главной темы фильма обусловлена сложностью и неоднозначностью идеологической позиции большинства представителей Псковской миссии. Съ одной стороны, этихъ священниковъ можно хо-

рошо понять, поскольку советская власть методически разрушала Православную церковь в России. Поддержка Красной Армии ассоциировалась в среде священнослужителей Псковской миссии с одобрением безбожной власти и помощи ей. С другой стороны, не стоит забывать максимуму Патриарха Константинопольского Антония о том, что нельзя иметь церковь, не имея государства, защищающего ее интересы (Skedros 2017, 219). Незвестно, в каком виде православное христианство присутствовало бы сейчас в мире, если бы не состоявшийся в 1940-ые годы относительно успешный диалог руководителей Московского патриархата и Сталина. Незвестно, существовало бы сейчас православие как религия в постсоветской России или нет. Но здесь также необходимо подчеркнуть, что диалог советской власти и Русской Православной Церкви вряд ли бы состоялся, если бы не Советский Союз не вступил во Вторую Мировую войну.

Герой, сыгранный киноактером Сергеем Маковецким, – это собирательный идеальный образ православного священнослужителя – такого священника, гражданина и патриота, каким он только и может быть в идеологическом героико-патриотическом нарративе. К тому же, фильм не может быть назван абсолютно анти-историческим или полностью мифологическим. Многие православные священники в годы войны не только на территории Псковской миссии, но и в Белоруссии, на Украине и в Бессарабии, сближаются с образом отца Александра.²

Российский режиссер Хотиненко, известный своими фильмами на непростые сюжеты, связанные с религиозной и социальной проповедью, в данном фильме достиг большого мастерства идеологической работы. Он показал, что к нему самому вполне могут быть отнесены слова из его фильма: «Все знают, какую вы имете силу проповеди. Говорят – это ужасная сила. – Так я же о Христе проповедую». Господин Хотиненко сочинил идеальную историю о святом воине Иисуса Христа, который также был преданным патриотом, который любил свое Отечество независимо от ее текущей власти. Несовпадением истории здесь полное, но это несколько не вредит успешности идеологического рассказа господина Хотиненко.

Владимир Хотиненко разрабатывает две главных идеологических истории в фильме «Поп»: преданный патриотизм и древнюю русскую святость. Поэтому протагонист фильма становится борцом с нацизмом, помощником Красной армии и русским православным святым. С моей точки зрения, создание идеологической «истории» в фильме «Поп» блестяще удалось режиссеру. Однако фильм подвергся шквальной критике со стороны Русской Православной Церкви, историков, журналистов и кинокритиков. Фильму «Поп» мало повезло в том плане, что, помимо неудачи в широком прокате (из-за возможной сложности киноистории для массового зрителя), на фильм посыпалось множество нападок как «справа», так и «слева».

² Например, священник Псковской Православной миссии Федор Пузанов активно помогал партизанам. Более того, мы знаем сейчас большое количество – даже не десятки, сотни – примеров того, как священнослужители Русской Православной Церкви, репрессированные в годы перед войной, подавали прошение о том, чтобы их отправили на фронт. В их числе был и свт. Лука Войно-Ясенецкий. *Прим. ред.*

Тѣ, кто критикуютъ работу Хотиненко «справа», обращаютъ вниманіе на то, что поступки гитлеровцевъ показаны лучше, чѣмъ они были на самомъ дѣлѣ, и лента грѣшитъ исторической реалистичностью, сглаживая углы и не показывая въ должной степени ужасы войны. Такіе критики, какъ Наталья Теряева, говорятъ о томъ, что режиссеръ въ погонѣ за проповѣдью православной вѣры отдалился отъ исторической правды, выставивъ нѣмцевъ – хотя бы въ лицѣ героя ленты Ивана Ѳедоровича Фрайгаузена (чьимъ реальнымъ историческимъ прототипомъ являлся офицеръ Вермахта, нѣмецъ русскаго происхожденія Вильфредъ Карловичъ Штрикъ-Штрикфельдтъ) – болѣе человѣчными, чѣмъ «красные» – партизаны, совѣтскія войска, крестьяне, сочувствующіе совѣтскому строю, стукачи, нквдшники (Тегуаева 2012).

Рис. 6. Псково-Печерская Лавра. Кадръ изъ окончанія фильма «Попъ», который призванъ возсоздать у зрителя архетипическую идею о древней святой Руси.

[Fig. 6. Pskovo-Pechersk Lavra. A frame from the ending of “Pop” movie. This image recreates the archetypal idea of the ancient Holy Rus].

© ruskino.ru; current “Pop” movie’s rightholder(s)

Тѣ же, которые критикуютъ фильмъ «слѣва» – это, въ основномъ, представители Православной церкви или радикально настроеннаго православнаго сообщества. Они говорятъ о томъ, что режиссеръ показалъ только половину правды. Напримѣръ, протоіерей Георгій Митрофановъ, преподаватель Санктпетербургской Духовной Академіи и извѣстный кинокритикъ, пишетъ слѣдующее:

Во всякомъ случаѣ, подводя какой-то итогъ, можно сказать, что этотъ фильмъ вызываетъ у меня ощущение полуправды. Вотъ я часто задумываюсь надъ тѣмъ, а что лучше – правда или ложь? Безусловно, правда. А вотъ когда рѣчь идетъ о полуправдѣ, возникаетъ

определенного рода сомнение... И вот, посмотрев этот фильм несколько раз, я все-таки прихожу к выводу, что полуправда, это почти то же самое, что ложь...

К сожалению, надо признать, что **последним не развѣнчанным мѣомъ совѣтской идеологіи является мѣ о Второй Мировой войнѣ**, какъ понимали ее коммунисты. И любой честный разговор о реальной Второй Мировой войнѣ, о тѣхъ ея сторонахъ, которыя либо подвергались умолчанию, либо давались совершенно извращенно, можетъ быть, для нашего общества только пользенъ.

Тѣмъ болѣе, что меня очень настораживаетъ стремление формировать новую национальную идеологию только на опытѣ побѣды во Второй Мировой войнѣ. Я глубоко убѣжденъ, что любая национальная идеология будетъ только тогда по-настоящему творческой и плодотворной, если она будетъ обращена не къ темамъ войны, то-есть разрушения, а къ темамъ созиданія русской государственности, русской культуры, русской церкви, въ томъ числѣ (Mitrofanov n.d.).

Сходнымъ образомъ секретарь Закамского благочинія въ Набережныхъ Челнахъ В. Сидоренко въ своей работѣ по Псковской православной мисси (на которую преподаватель Казанской Духовной Семинаріи С. А. Ивентьевъ опубликовалъ положительный отзывъ – *прим. редактора*), пишетъ:

Въ СССР эту войну назвали «Великой Отечественной войной». Пожалуй, ни одинъ періодъ въ совѣтской исторіи не былъ фальсифицированъ и мѣологизированъ такъ сильно, какъ этотъ. Даже послѣ крушенія тоталитаризма **идеологическіе мѣы о II мировой войнѣ устояли въ сознаніи російскаго общества вопреки всякой логикѣ** и ожиданіямъ, и даже символика того времени не была запрещена. Напротивъ, съ 2001 года красная звѣзда и красное знамя получили официальный статусъ въ російской арміи, а музыка сталинскаго гимна стала государственнымъ гимномъ освободившейся отъ тоталитаризма Россіи... Впервые въ человѣческой исторіи столкнулись двѣ отлаженные тоталитарныя системы, не уступавшія одна другой въ жестокости, коварствѣ, безпринципности и жаднѣ мірового господства. Обѣ системы считали свой политической и общественной укладъ единственно вѣрнымъ и правильнымъ и достойнымъ навязыванія и «экспорта» по всему міру. Даже по отдѣльности оба режима представляли серьезную угрозу для человѣческой цивилизаціи, а потому въ какомъ-то смыслѣ промыслительно, что въ 1941 году они мертвой хваткой вцѣпились другъ въ друга (Sidorenko n.d.).³

³ Думаю, отецъ Георгій Митрофановъ несколько погорячился, хотя не вполне ясно, что онъ имѣетъ въ виду, когда говоритъ «последнимъ не развѣнчанным мѣомъ совѣтской идеологіи является мѣ о Второй Мировой войнѣ». *Прим. ред.*

Но за слова г-на Сидоренко должно быть стыдно не только ему самому, но и священноначалию Пермской епархіи РПЦ, поскольку работа была защищена въ учебномъ заведеніи, находящемся въ вѣдѣніи данной епархіи. Слова В. Сидоренко не могутъ появляться «просто такъ», онѣ появляются въ умахъ людей, семьи которыхъ не принимали участія въ Великой Отечественной войнѣ и у которыхъ отсутствуетъ семейная память о жертвахъ, потеряхъ и героизмѣ. Это – выхолощенные сужденія мно-гихъ представителей так. наз. радикально-православнаго сообщества, живущаго въ своемъ полузамкнутомъ міркѣ. *Прим. ред.*

Выдѣленія въ текстѣ жирнымъ шрифтомъ редакторскія.

Высказывания отца Георгия и В. Сидоренко, возможно, не отражают собирательной позиции Русской Православной Церкви. Тем не менее, показательным то, что такие высказывания вообще появились у людей, являющихся священнослужителями Русской Православной Церкви или сотрудниками церковных организаций. В наше время мы часто сталкиваемся с тем, что в Европу и США происходят попытки переинтерпретации и даже пересмотра итогов Второй Мировой войны. Барак Обама и Майкл Пенс уверенно заявляют о том, что американские войска освободили концентрационный лагерь нацистов Освенцим, располагавшийся на территории Польши. Польские власти выносят обвинительный приговор России в том, что в 1940-ых годах она вместе с нацистской Германией разделила Польшу. Балтийские государства выступают с инициативами в Совете Европы принять резолюцию, осуждающую Советский Союз как «виновника Второй Мировой войны, несущего ответственность, равную ответственности Гитлера». При этом иерархи Русской Православной церкви высказываются крайне негативно против таких идеологических переписываний истории. Фильм господина Хотиненко «Поп» создает идеологический нарратив в пользу Русской Православной Церкви. Однако широкого признания церковью фильм не получает.

Но ведь именно Русская Православная Церковь является главным выгодоприобретателем идеологической истории режиссера Хотиненко!

Режиссер выстроил грамотный идеологический рассказ о том, что Русская Православная Церковь сыграла важную роль в освобождении Псковской области советскими войсками от нацистов, сумела противостоять власти Сталина и осуществила «второе крещение Руси». Все это не соответствует исторической действительности. Однако идеи патриотизма, победы в Великой Отечественной войне и патриархальной русской святости являются безпроигрышными для российской общественности. Они могут сплотить представителей различных классов и социальных групп.

Патриархи Московские и Всея Руси Алексий II и Кирилл оценили фильм «Поп» очень высоко. Патриарх Кирилл в 2009 году отметил: «Дай Бог, чтобы он получил признание наших зрителей. В любом случае – это важное и правдивое слово о жизни русской церкви в трудные годы войны» (Patriarch Cyrill 2009). Признание фильма ни в российском обществе, ни в среде интеллектуалов не произошло, если под признанием понимать широкое признание в российском обществе. И это очень странно, поскольку за последние годы вряд ли мы сможем найти более удачное создание идеологии в российском кинематографе, которое подчеркивало бы исключительную историческую и духовную миссию Русской Православной Церкви.

REFERENCES

- Akchurina, N. I. 2009. "Nomination of feature films in the aspect of linguoculturology." *Kazan Linguistic Journal* 1, no. 4: 52–60. In Russian.
- Fireside, Harvey. 1971. *Icon and Swastika. The Russian Orthodox Church under Nazi and*

- Soviet Control*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Garanov, Yu. S. 2012. "Axiological analysis of the characters in the film Vladimir Khotinenko's 'A Muslim.'" *Theory and Practice of Social Development*, no. 1: 22–25. In Russian.
- Garanov, Yu. S. 2013. "Axiology of a saint in cinema on the example of the film 'Elder Paisius and I, Standing Upside Down.'" *APRIORI. Series: Humanitarian Sciences*, no. 1: 20–24. In Russian.
- Gogoleva, E. 2009. "Cinema news: Sergey Makovetsky and Vladimir Khotinenko about their film 'Pop'." In *RUDATA*. In Russian.
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5_%22Pop%22
- Ionov A. V., Archpresbyter. n.d. *Notes of a Missionary*. In Russian.
<http://ricolor.org/history/pv/46>
- John, Mathew P. 2017. *Film as Cultural Artifact: Religious Criticism of World Cinema*. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress.
- Joret, Blandine. 2019. *Studying Film with André Bazin*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Kappelhoff, Hermann. 2015. *The Politics and Poetics of Cinematic Realism*. New York: Columbia University Press.
- Keller, Sarah, and Jason N. Paul. 2012. *Jean Epstein: Critical Essays and New Translations*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lobanova, M., and Konstantin Obozny. n.d. *History of the Pskov Orthodox mission. Archpriest Alexiy Ionov (1)*. In Russian. <https://www.grad-petrov.ru/broadcast/pskov-11>
- Makarov, D. V., and V. A. Dronov. 2013. "Dynamics of the enemy's image in modern films about the Great Patriotic War." *Vlast*, no. 2: 160–163. In Russian.
- Makarov, D. V., and V. A. Dronov. 2015. "Typology of the enemy image in modern Russian cinema about the Great Patriotic War." *Modern Problems of Science and Education*, no. 2: 782–789. In Russian.
- Marggraff, U. 2015. "Mythologem of bread from the point of view of 'Own-Another' opposition in the film of V. I. Khotinenko 'Pop'." In *Materials of the 13th Congress "Russian language and literature in the space of world culture,"* 105–110, Moscow: MAPRYAL. In Russian.
- Mitrofanov, Georgy, Archpriest. 2010. "The film 'Pop' evoked a sense of a half-truth." In *RIA News*. In Russian. <https://ria.ru/20100405/218319960.html>
- Motorina, A. A. 2016. "Historical evidence and artistic truth about the Great Patriotic War in A. Segen's novel 'Pop' and its film adaptation directed by V. Khotinenko." *Bulletin of the Novgorod State University*, no. 3 (94): 90–93. In Russian.
- Obozny, Konstantin P. 2008. *History of the Pskov Orthodox mission in 1941–1944*. Moscow:

- Publishing house of the Krutitskoe Podvorye, Society of Lovers of Church history. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2014. "Word in Vladimir Khotinenko's movie 'Pop'." *Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences Bulletin* 16, no. 2-3: 695-701. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2018a. "Orthodox cinema in *the system of cultural values of visual art*." *Journal of Creative Economy and Social Innovation* 8, no. 4 (25): 57-65. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2018b. "The secular and sacred in the creative practice of contemporary cinema." *Journal of Creative Economy and Social Innovation* 8, no. 3 (24): 150-162. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2018c. "The phenomenon of Russian cinema in the linguistic symbolism and artistic imagery." *Science and Culture of Russia* 1, 138-143. In Russian.
- Patriarch Cyrill. 2009. "The film 'Pop' gives a very touching picture of the Church's ministry." In *Russian People's Line (an information and analytical service)*. In Russian.
http://ruskline.ru/news_rl/2009/11/7/patriarh_kirill_fil_m_pop_daet_ochen_trogatel_n_uyu_kartinu_sluzheniya_cerkvi
- Rutman, M. n.d. "Cain's stamp." In *St Petersburg Vedomosti*. In Russian.
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kainova_pechat
- Sidorenko, V. V. n.d. "Russian Church under German rule during the Second World War. In *Tatarstan Today*. In Russian.
<http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/three/articlethree>
- Simonov, D., and O. Kameneva. 2010. "Freedom connected with the fear of God." *Direct Investments*, no. 12 (104): 104-107. In Russian.
- Skedros, James C. 2017. "You cannot have a Church without an Empire': Political Orthodoxy in Byzantium." In *Christianity, Democracy, and the Shadow of Constantine*, edited by George E. Demacopoulos and Aristotle Papanikolaou, 219-231, New York: Fordham University Press.
- Sukovataya, V. A. 2016. "Visualisation of trauma and memory in Russian cinema: Priests at war." In *Visual communication in socio-cultural dynamics. Collection of articles of the II International scientific conference*, 212-216, Kazan: Kazan State University Press. In Russian.
- Teryaeva, Natalya. 2012. "The tale of the 'Pop'." In Russian. In *Odnako*.
<http://www.odnako.org/blogs/skazka-o-pope>
- Vantukh, V. Yu. 2010. "Reflection of the socio-political course of the state in the Russian cinema of the 2000s." *Works of Young Scientists of the Altai State University*, no. 7: 257-258. In Russian.
- Yampolskaya, E. 2010. "Alexander Segen, the author of the novel 'Pop': Do not shoot a lot of Orthodox movies." In *Izvestia*. In Russian. <https://iz.ru/news/360092>

EXTENDED SUMMARY

VAN DER BERG, CATHARIJNE. IDEOLOGY IN FAVOUR OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN RUSSIAN FILM *THE PRIEST*.

IN MY PAPER, I EXAMINE THE ARTISTIC AND LITERARY METHODS of building the ideological narrative in Vladimir Khotinenko's movie "Pop" ("The Priest") (2009), as well as make a historical analysis of the events shown in the film. I put forward a hypothesis that the main movie's ideological narratives can be interpreted as a non-canonical artistic preaching of the Orthodox Christianity. In order to build such a ideology, the director together with the author of the novel "Pop" Alexander Segen wrote a script about fictitious characters, operating in the territory of the Pskov Orthodox mission during its temporary German occupation in 1941–1944. Among these characters, the main one is Father Alexander Ionin. He may be deemed a vis-a-vis with his historical prototype Father Aleksey Ionov just by the consonance of their names. Despite the fact that Mr Khotinenko strongly deviated from the historical accuracy in depicting Pskov Orthodox mission, I believe that his movie "Pop" is one of the most instructive examples of cinematographic ideology in European and Russian cinema created during the last twenty years. The reason lies in the fact that Mr Khotinenko created the image of an ideal Russian Orthodox priest and at the same time a patriot of his Fatherland. So, the film director utilised the two ideological bases that may rally representatives of different social groups in modern Russia: 1) devoted patriotism and 2) archetypal idea of the "ancient Holy Rus." The movie's protagonist is the main propagator of the ideas of Orthodox Christian worldview and simultaneously a devoted patriot. the movie's protagonist becomes a fighter against Nazism, an assistant to the Red Army, and a Russian Orthodox saint. This ideological alloy ensures the success of Mr Khotinenko's ideological activities.

The Russian Orthodox Church is the main beneficiary of Vladimir Khotinenko's ideological parable. The film director has built a competent and finalised ideological story that the Russian Orthodox Church. According to this story, the Church played an important role in the liberation of Soviet Union of the Nazis' troops by the Soviet army, and at the same time managed to resist the power of Stalin and carried out the "second baptism of Russia." On the whole, without taking into account several particular stories, it does not correspond to historical reality. However, the ideas of patriotism, victory in the Great Patriotic war (a part of World War II, the war between Soviet Union and Nazi's Germany), and patriarchal Russian sanctity are a sure win for the Russian public. They can inspire the national ideas of Great Holy Russia.

Nevertheless, the movie was subjected to a torrent of criticism from the Russian Orthodox Church, historians, journalists and film critics. The movie "Pop" had little luck in the acceptance by both broad audience and intellectuals, and it was severely and bitterly criticised from the right as well as from the left. It seems very strange, because in recent years we can hardly find a more successful creation of an ideology in European and Russian cinema that would emphasise the exceptional historical and spiritual mission of the Russian Orthodox Church. A thorough analysis of the Russian movie "Pop" filmed by Vladimir Khotinenko enables us to see the conceptual fundamentals of creating the modern day's Christian cinematographic ideological parables.

Author / Авторъ

Catharijne van der Berg is a Dutch film critic. Having received her MA in Journalism and Mass Communication degree in the United Kingdom, she is now travelling much around the world and attending the renowned film festivals, preparing the reviews and discussing the most urgent artistic, social and political topics of contemporary cinema.

Catharijne van der Berg,

P.O. Box 14449,
3571 ZX Utrecht,
The Netherlands

© Catharijne van der Berg

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

